

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM INNOVAGIYALAR MINISTRIGI ÁJINIYAZ ATÍNDAGÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

XALÍQARALÍQ KONFERENCIYA MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM
HÁM INNOVACIYALAR MINISTRILIGI
ÁJINIYAZ ATÍNDAGÍ
NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ**

**“QARAQALPAQSTANDAGÍ BIRINSHI ILIM-BILIM DÁRGAYÍNA 90
JÍL (ÁJINIYAZ ATÍNDAGÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK
PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍNÍN ASHÍLĠANÍNA 90 JÍL)”**

atamasındađı xalıqaralıq konferenciya

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

Nókis, 30-31-oktyabr, 2024-jil.

1-bólim.

**“QORAQALPOG‘ISTONDAGI BIRINCHI ILM-BILIM DARGOHIGA
90 YIL (AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI TASHKIL ETILGANLIGINING 90 YILLIGI)”**

mavzusidagi xalqaro anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Nukus, 30-31-oktabr, 2024-yil.

1-qism.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Международной конференции на тему

**«90-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА (90-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ
НУКУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМ. АЖИНИЯЗА)»**

Нукус, 30-31 октября, 2024 года.

1 част.

**“THE 90TH ANNIVERSARY OF THE FIRST EDUCATIONAL
INSTITUTION IN KARAKALPAKSTAN (90TH ANNIVERSARY OF
THE FOUNDATION OF NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE
NAMED AFTER AJINIYAZ)”**

International Conference

COLLECTION OF MATERIALS

Nukus, October 30-31, 2024.

Part 1.

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyalar ministirliginiń 2024-jıl 20-mart kúngi “2024-jılda qosımsha ótkeriletuǵın xalıqaralıq hám respublikalıq kólemindegi ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilájlar haqqında”ǵı 76-sanlı buyırǵı menen tastıyqlanǵan **“Qaraqalpaqstandaǵı birinshi ilim-bilim dárgayına 90 jıl (Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń ashılǵanına 90 jıl)”** atamasındaǵı xalıqaralıq konferenciya materialları toplama (30-31-oktyabr, 2024-jıl). 1-bólim. – Nókis: NMPI, 2024. – 329 bet.

“Qaraqalpaqstandaǵı birinshi ilim-bilim dárgayına 90 jıl (Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń ashılǵanına 90 jıl)” atamasındaǵı xalıqaralıq konferenciya materiallarına Respublikamızdıń joqarı hám orta arnawlı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, ilim-izertlew institutları alımları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, doktorantlar, magistrantlar, studentler hám ulıwma bilim beriw mektepleri muǵallimleriniń ilim, tálim-tárbiya máselelerine arnalǵan ilimiy miynetleri kirgizilgen.

Konferenciya materiallarınıń mazmunı hám onda kórsetilgen dereklerdiń durılıǵına avtorlar juwapker.

REDKOLLEGIYA QURAMÍ

1. K.Kadirov – rektor w.w.a, redkollegiya baslıǵı;
2. R.Eshmuratov – ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektor, redkollegiya baslıǵı orınbasarı;
3. A.Allamuratov – ilimiy-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, redkollegiya aǵzası;
4. S.Dosmagambetov – tariyx oqıtıw metodikası kafedrası úlken oqıtıwshısı, redkollegiya aǵzası;
5. T.Tortkulbaeva – qazaq tili hám ádebiyatı kafedrası docenti, filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD), redkollegiya aǵzası;
6. S.Romanova – muzikalıq tálim kafedrası docenti, pedagogika ilimleriniń kandidatı, redkollegiya aǵzası;
7. K.Nurmaxanov – matematika oqıtıw metodikası kafedrası úlken oqıtıwshısı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD), redkollegiya aǵzası;
8. G.Kutlimuratova – botanika, ekologiya hám onı oqıtıw metodikası kafedrası úlken oqıtıwshısı, biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD), redkollegiya aǵzası.

TEXNIKALÍQ REDAKTORLAR

- O.Baltabayev – geografiya oqıtıw metodikası kafedrası úlken oqıtıwshısı, geografiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD);
- K.Uzakbaev – geografiya oqıtıw metodikası kafedrası assistent oqıtıwshısı;
- F.Dauletmuratov – ilimiy-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi injeneri;
- A.Seytmuratov – ilimiy-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi injeneri;
- A.Orazbaev – ziyrek talabalardıń ilimiy-izertlew jumısların shólkemlestiriw bólimi injeneri;
- Q.Biysenbaev – NMPI tayanış doktorantı.

байытылыуы, фольклордан үлги алып жеке талант тийкарында қәлиплесип бүгинги заманға сәйкеслестирилиуи шайырдың жетискенлиги есапланады.

Әдебиятлар

- 1.Ф.И. История русской детской литературы. –Москва: Просвещение, 1990.
- 2.Қурбанбаев И. Қарақалпақ балалар әдебияты. -Нөкис: «Билим», 1992.
3. Кеңесбай Allambergenov, Ismayl Qurbanbaev, Sarsen Kazaxbaev Qaraqalpaq balalar әdebiyatı tariyxı (Oqıw qollanba). - Tashkent: «Tafakkur avlodi», 2020.
4. А. Реймов. «Бас бармақ, балан үйрек» -Нөкис: «Билим», 2000.

G‘AFUR G‘ULOM HIKOYALARIDA SO‘Z QO‘LLASH MAHORAT

Muratova G.Ch.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

G‘afur G‘ulom o‘z ideallarini ifodalashda ularga milliy ruhni, millatning orzu-istaklarini singdirib yuboradi. Yozuvchi asarlaridagi milliylikning ildizlari avvalo, islomiy ahloq asoslariga borib tutashadi. Adib tasvirlagan qahramonlar Alloh berganiga shukur qilib, kelajakka umidvorlik bilan qarovchi kishilardir. Ular har qanday qiyin sharoit, mushkul vaziyatlarda yashashlariga qaramasdan, qalblarida samimiy insoniy fazilatlar mujassamdir. Yozuvchining “*Mening o‘g‘rigina bolam*” hikoyasidagi Rokiyabibi obrazi bunga misol bo‘la oladi. [G‘afur G‘ulom. Mukammal asarlar to‘plami. 6 t. – T. : Fan, 1986. – B.150-154]

Hikoya asosida yotgan voqea yozuvchining o‘z uyida sodir bo‘lgan bo‘lib, u yoshlik yillarida mazkur voqeaning guvohi bo‘lgan. Hikoyadagi noskash kampir - Qora buvi uning yoshi saksondan oshgan buvisidir. O‘ziga qattiq ta’sir qilgan bu voqeiy hikoyani G‘afur G‘ulom ancha vaqt latifa tarzida aytib yurgan va keyinchalik qog‘ozga tushirgan. Hikoyada nosir voqeani ancha teranlashtirib, zamonaning yetakchi masalalariga, xususan birinchi jahon urushiga keltirib bo‘g‘laydi. Adib unda latifaga xos jihatlarni bartaraf qilishga, aniq tarixiy zamanga tayanishga, o‘g‘ri va kampirdagi insoniylik xususiyatlarini kuchaytirishga, obrazlarni tipiklashtirish va individuallashtirishga, samimiy yumor hamda fikriy ixchamlikni saqlab, lo‘nda bayon etishga erishadi. Hikoyaning bunday jihatlarni adabiyotshunos S. Mamajonov to‘g‘ri ko‘rsatib o‘tadi. [Mamajonov S. G‘afur G‘ulom prozasi. -T.: «Fan», 1966. 120- b.]

Xurshid Do‘stmuhammad esa mazkur hikoyani yapon adibi Akutagava Ryunoske (1892-1927)ning «*Rasmiyon darvozasi*», amerika yozuvchisi O‘genrining «*Tutash qalblar*» hikoyalari bilan qiyoslaydi. U *insoniy muhabbat, mehr-shafqat, sabrlilik, hamdardlik, insonparvarlik, haromdan hazar qilishlik, oriyat* kabi o‘zbekona tuyg‘ular san‘atkorona aks etgan G‘afur G‘ulom hikoyasining muvaffaqiyatlarini to‘g‘ri baholaydi. [Qarang: Do‘stmuhammad X. Ozod iztirob quvonchlari. -T.: «Ma’naviyat», 2000, 35-41- betlar.]

To‘rtta yetimni parvarish qilayotgan buvi ular kelajagiga umid bilan qaraydi. Urush tufayli mamlakatda iqtisodiy nochorlik kuchaygan, kishilar qorin tashvishi bilan ovora bo‘lgan bir sharoitda Rokiyabibi qalbidagi imon, e’tiqod, mehr-shafqat, sabru qanoat, shirinsuxanlik, kelajakka umidvorlik, haromdan hazar qilish, kechirimlilik kabi insoniy sifatlar ayniqsa qadrlashga loyiqdir. Bu mehribon va mushfiq kampir uyiga o‘G‘irlik umidida kelgan yigitdan shirin so‘zini ayamay. Uni qinG‘ir yo‘ldan qaytarmoqchi bo‘ladi, badnom bo‘lmaslikka chaqiradi, to‘G‘ri yo‘lga undaydi. Boshiga tushayotgan mushkulotlar, turmushning izdan chiqishini kampir “*Xudoning G‘ashiga tegdik shekilli*”, - deya izohlaydi. Rokiyabibining bu so‘zlarida Yaratganga itoat, bilib-bilmasdan qilingan gunohlardan

tiyilishga chorlash, xudoning rahmatidan umidvorlik ruhi ustuvordir. Diniy adabiyotlarda keltirilishicha, Allohdan qo‘rquv va umidvorlik musulmon kishining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Xuddi shu “*qo‘rquv va umid riqali iymon quvvatlanadi, e‘tiqod shakllanadi*”, “...*chunki shu qo‘rquv tufayli inson gunohdan qochadi, qalbida muhabbat hosil bo‘ladi*” .[Muhammad Zohid Qo‘tqu. Iymon qushining ikki qanoti . -T.: Adabiyot va san‘at, 2000, 35 b.]

Hikoyadagi Rokiyabibi ruhiy to‘lqinlarida Yaratganga cheksiz bir muhabbat, gunohlardan tiyilish va qo‘rqish, imon va e‘tiqod mustahkamligi o‘ziga xos tarzda aks ettirilgan. G‘afur G‘ulom qahramonning zohiriy va botiniy jihatlarini aks ettirishda xalq orasida keng tarqalgan diniy-axloqiy me‘yorlarga tayanadiki, bu u yaratgan qahramonlar kitobxon qalbiga chuqur singib borishini ta‘minlagan yetakchi omildir. Umuman, yozuvchi Rokiyabibi timsolida xalqimiz orasida kundan-kunga yo‘qolib borayotgan insoniy fazilatlarni o‘z ideallari, orzu-niyatlari va tasvir olamiga monand xolda aks ettira olgan. Asarning badiiy yetukligi va yashovchanligi asoslaridan biri shu kabi jihatlar bilan bevosita bo‘g‘liq bo‘lsa ajab emas.

G‘afur G‘ulom hikoyada turmush tashvishlari siquvga olgan ikki inson o‘rtasidagi samimiy insoniy munosabatni ulug‘laydi. Ma‘lum bo‘lishicha, o‘g‘ri ham ikki nafar farzandi, xotini va kampir onasini boqish uchun noilojlikdan shu ishga qo‘l urgan. O‘zi tuppa-tuzuk ayolmand bir kosibning o‘g‘li ekan. U ota kasbi kavushdo‘zlikni qilay desa xom-ashyo yo‘q, hammollik qilay desa, ilgarigiday qoplab savdo qiladigan «badavlatlarning tuxumi qurigan». Hamma kasblar kasodga uchragani sabab bilagida kuch-quvvati bor, aqlu xushi joyida bo‘lgan yigit shu ishni qilishga majbur bo‘lgan. Biroq u andisha va uyat tuyG‘usidan begona emas. Chitfurush Karim qori, pudratchi Odilxo‘jaboy, ko‘nchi Matyoqubboy kabilarning davlati mil-mil bo‘lishiga qaramasdan bechora xalqqa qayishmaydi. Rahmonxo‘ja ellikboshi bo‘lsa, o‘z manfaati yo‘lida har qanday tubanlikdan qaytmaydigan, poraxo‘r kimsa. El ulug‘larining ish tutumi shu bo‘lgach, yigitning noilijlikdan har ko‘chaga bosh suqishini tushunish mumkin, albatta. G‘afur G‘ulom hayotiy faktlarni ishonchli dalillash yo‘lidan boradi.

Hikoyadagi Qora buvi qaysidir jihati bilan «*O‘tgan kunlar*» romanidagi Yusufbek hojini esga soladi. Bu holat ularning insonparvarligiyu mehribonligida yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘z qutlug‘ uyidan biror kimsaning norozi bo‘lib ketishini astoydil istamagan Yusufbek hoji qiyofasi, ruhiy to‘lqinlariga Qora buvining: «*Voy o‘lay, qutlug‘ uydan quruq ketasanmi, bolam*»,- degan so‘zlarni aytgandagi holatini qiyoslasak, bu mushtaraklik yaqqol namoyon bo‘ladi. [Abdulla Qodiriy. -T.: «O‘qituvchi», 1980.]

Adabiyotlar

1. Абдулла Қодирий. – Т.: «Ўқитувчи», 1980.
2. Дўстмуҳаммад Х. Озод изтироб қувончлари. – Т.: «Маънавият», 2000
3. Мамажонов С. Фафур Фулом прозаси. – Т.: «Фан», 1966.
4. Муҳаммад Зоҳид Қўтқу. Иймон қушининг икки қаноти . – Т.: Адабиёт ва санъат, 2000
5. Фафур Фулом. Мукамал асарлар тўплами. 6 т. – Т. : Фан, 1986

M A Z M U N I

Қодиров Қ. ЕЛГЕ ЗИЯ ТАРАТҚАН ТЕБЕРИК БИЛИМ ДӨРГАЙЫ	3
1-SEKCIYA. JAŃA ÓZBEKSTANDA JÁMIYETLIK HÁM SOCIAL-GUMANITAR PÁNLERDI OQÍTÍWDA JAŃALANÍWLAR HÁM JETISKENLIKLER	
Кошанов Б.А., Досмагамбетов С. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ 1975-ЖЫЛЛАРДА	8
Сарибаев М., Турганов Б., Мадреймов Ф., Торениязов М. НУКУС ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИНИНГ АРХЕОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ХАЛҚАРОЛИК ҲАМКОРЛИКЛАРИ	9
Сеитова З.П. ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА АЖИНИЯЗА	12
Базарбаев Р.Ж. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ВУЗЕ	15
Юсупов Р.К. ИЗ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (конец XX – начало XXI вв.)	16
Есназарова З. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ХАЛЫҚТЫҢ МИЛЛИЙ ҚУРАМЫ ХХ-ӘСИРДЕ	18
Сарыбаев А.К. ТАРИХ ФАНЛАРИДА ҲОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ	20
Есназарова З., Хужаниязов У. САЙФ УЗ – ЗАФАР НАВБАХАРИЙДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ КӨЗ-ҚАРАСЛАРЫ («Дурр ул- мажолис» шығармасы мысалында) ..	22
Турганов Б.К. АНТИК ДАВРДА ХОРАЗМ МЕТАЛЛСОЗЛИК ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ СОҲАЛАРИ ТАРАҚҚИЁТИ	24
Айтмуратов Ж., Қалимбетов Б. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ БАЗАСЫНДА УНИВЕРСИТЕТ АШЫЎ МӘСЕЛЕСИ	26
Турганов Б.К., Даўлетбаев М.Т. АНУШТАКИН ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВРИДА ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙЛАРИДА ИСЛОМ МАДАНИЯТИ	29
Reymbaev R., Rustamov O. O'LKAMIZ TARIXINI O'RGANISHDA TARIXIY O'LKASHUNOSLIK VA TURIZM FANINING O'RNI	31
Джумагельдиев Н.Р., Кеңесбаева С.Т. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ	33
Атамуратова М.Ж. ТАСАЎЎИФ ТӘЛИЙМАТЫНДА ИНСАНДЫ КӨМИЛЛИККЕ ЖЕТЕКЛЕЎШИ ИДЕЯЛАР	35
Досмагамбетов С. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	38
Досмагамбетов С., Алламуратов А.А. ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖЫЛЛАРЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАРИЙХЫН ҮЙРЕНИЎДИҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ	41
Qutlmuratov B.X., Abdiev J.G. AJINIYAZ QOSIQLARINDA PATRIOTLIQ-FILOSOFIYALIQ KÓZ QARASLAR	43
Тангирбергенова З., Кеңесбаева С.Т. ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ - ЕРТЕҢГИ КҮНГЕ БЕККЕМ ИСЕНИМ	44
Yangibayeva B.Ye. THE ART OF COMPLAINTS: UNDERSTANDING PRAGMATIC STRATEGIES ACROSS CULTURES	46
Аметов А. ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТУРМЫСЫНДА АТ ПЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ОЙЫН-ЗАЎЫҚЛАР ҲАҚҚЫНДА	48

Alimova S.S. INGLIZ TILSHUNOSLIGIDAGI OT SO‘Z TURKUMIGA OID QARASHLARNING TARAQQIYOTI VA AHAMIYATI	50
Turumbetova A. DARSLARDAN BO‘SH VAQTLARDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINING O‘QUV-BILIM KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH ..	53
Bayniyazov A. MEDIATÁRBIYANIN FILOSOFIYALIQ HÁM METODOLOGIYALIQ TIYKARLARI	55
Каипназаров А., Хожамбергенов Р., Султамуратов М. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ НА ТЕМУ: ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОГО, КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА ..	57
Reyimbaeva A.P. BASLAWISH KLASS OQIWSHILARINDA BAYLANISLI SÓYLEWDI QÁLIPLESTIRIW	63
Шарапатова А. ТАРИЙХ ОҚЫТЫЎДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛАР	60
Юсупова Б. АРАЛ МЭДЕНИЯТЫ: АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МИЙРАСЛАРДЫ САҚЛАЎ ХЭМ МУЗЕЙЛЕСТИРИ	62
Dosmaganbetov S., Kaipnazarov A., Djumageldiyev N. МЕКТЕПЛЕРДЕ ÁMIR TEMUR HÁM TEMURIYLER DÁWIRINDEGI XOREZM QALALARI HÁM MÁDENIYA TÍ PEDTEKNOLOGIYALAR ARQALI ÚYRENIW	64
Қанаатов Е.Е. ҮСТИРТТЕ ӘЙЙЕМГИ ДӘҰИРДЕ ЖАСАҒАН ХАЛЫҚ ХЭМ ҚӘҰИМЛЕР	66
Atamuratova N.D. BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINING AXBOROT KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	69
Пауатдинов Р. GÁREZSIZLIK JILLARINDA QARAQALPAQSTAN-AVSTRALIYA XALIQRALIQ ARXELOGIYALIQ EKSPEDICIYASI IZERTLEWLARI HÁM ONIN NÁTIYJELERI	70
Қалжанов П. СПОРТШЫЛАРДЫҢ ТАКТИКАЛЫҚ ТАЯРЛЫҒЫН БАҚЛАЎ ...	72
Юсупов О.Ж., Досмағамбетов С., Наўрызбаев А.О. ӘЖИНИЯЗДЫҢ «БОЗАТАЎЫ»-Н МОСКВАДА КИМ АЙТҚАН?	73
Nawrizbaev A. ARAL DEL‘TASININ QARAQALPAQ INTELLEKTUAL‘ ELITASI: MURTAZA HOJA: HÁKIM HÁM ELSHI	76
Toreniyazov M., Erniyazova D. YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINING VATANGA MUHABBAT HISSINI OSHIRISHDA TARIXIY SHAXSLARNING QANRAMONLIKLARINI AKS ETTIRISH	78

2-SEKCIYA. JAŃA ÓZBEKSTAN DÁWIRINDE TIL HÁM ÁDEBIYATTÍ ÚYRENIW JÁNE OQÍTÍW MÁSELELERI

Пирниязова А.К., Саитова Ш.Б. ПЕДИНСТИТУТ ПИТКЕРИЎШИСИ – ПРОФЕССОР, ИЛИМ ДОКТОРЫ	82
Давлетов Б.А. ӘЖИНИЯЗ ЛИРИКАСЫНДА ЎАТАН ТЕМАСЫНЫҢ ЖЫРЛАНЫЎЫ	84
Бекбергенова М.Д. Т.ҚАБУЛОВТЫҢ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӨРКЕМ ТИЛ ХЭМ ОНЫ ОҚЫТЫЎДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР	86
Дильманов И. ЯРКАЯ ЗВЕЗДА КАРАКАЛПАКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ	89
Orazimbetov A. I.YUSUPOV POEZIYASINDA ADYEKTIVLIK FRAZEOLOGIZMLERDIN LEKSIKA-SEMANTIKALIQ MANILERI	91
Shinnazarova S. Q.MÁTMURATOV TIN «TERBENBES» SHIGARMASINDA MOYIN TIREK SÓZI MENEN KELGEN FRAZEOLOGIZMLER	93

Торткулбаева Т.А. ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ШАЙЫР - ЖЫРАҰЛАР МИЙРАСЫНЫҢ МИЛЛИЙ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ	96
Utemuratov B.K. PIRLS XALIQRALIQ BAHALAW TALAPLARI TIYKARINDA BASLAWISH KLASS OQIWSHILARINIŃ TEKSTTI ӨZLESTIRIWINDE QÁLIPLESETUĞIN KOMMUNIKATIVLIK KOMPETENCIYALAR	99
Ходжаниязова А.А., Елмуратова С.А. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА (На примере текста Ажинияз Косыбай улы)	101
Mambetova G. K.KARIMOVTIŃ SHIGARMALARINDA NAQIL-MAQALLARDIŃ QOLLANILIWÍ	103
Allamberganova N.G. TURKIY XALQLAR QANRAMONLIK EPOSLARI (<i>tatar xalq alpik hikoyatlari misolida</i>)	105
Arzieva B., Koyshekenova T. THE ROLE OF AJINIYAZ'S POETRY IN UPBRINGING YOUNGER GENERATION	107
Жалгасов Н.М. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ И КАРАКАЛПАКСКИХ ПРОВЕРБИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	109
Бекбергенов Қ.А. ЖҮП СӨЗЛЕРДИҢ ДҮЗИЛИСИ	112
Карибаева А.У. АҚЫН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТОНИМИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР	114
Ктайбекова З.К. МИСТИКАЛЫҚ ГҮРРИҢЛЕРДИҢ КӨРКЕМЛИГИ	117
Есебаев М.М. БИР ПОРТИРЕТ ТАРИЙХЫ	120
Yusupov S.Sh. QORAQALPOG'ISTON HUDUDIDA BIR XIL NOM BILAN ATALUVCHI NEKROTORONIMLAR	126
Найзабаев Ә.А. АБАЙ МЕН ӘЖИНИАЗДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРБАЯНЫНДАҒЫ ОРТАҚ ТАРИХИ МӘСЕЛЕЛЕР	129
Жалилов С. ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ЎЗБЕК ТИЛИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯСИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ	133
Генжебаева Г.К. К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАРАКАЛПАКСКОЙ АУДИТОРИИ	135
Григорьева М.И. АНАЛИЗ ЯЗЫКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	136
Толегенова Г.Ж. ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ	138
Исмагилова М.Ф. ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	141
Sadikova Kh.P. THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN INCREASING MOTIVATION AMONG YOUNG EFL LEARNERS	143
Kallibekova G., Nurbekova N. MÁLIMLEME XIZMETINIŃ MEDIA QURALLARI MENEN BIRGE ISLESIWI	145
Alimbetova M.M. LEXICAL COMPETENCE AS THE FOUNDATIONAL BASIS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING	148
Bayimbetova M.B., Mambetniyazova H.M. INGLIS HÁM QARAQALPAQ TILLERINDE ELIKLEWISHLERDIŃ SÓZ JASALIW SISTEMASI: KONVERSIYA	151
Dauletmuratova Kh., Baymuratova G. THE USE OF ANTITHESIS IN AJINIYAZ'S SONG-CONTEST	153
Esberganova X.M. THE USE OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD IN TEACHING YOUNG LEARNERS	155

Nuratdinova J. COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING METHODS IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION FOR AGRICULTURAL STUDENTS	158
Bakhieva P. THE ROLE OF LANGUAGE AWARENESS IN TEACHING GRAMMAR	160
Ruzimov Sh.S. LEXICOGRAPHY AND DICTIONARY CLASSIFICATION	162
Ruzimov Sh.S. THE CONCEPT OF PHRASEOLOGY AND PHRASEOLOGICAL UNITS	163
Уразова А. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	165
Шамшаддинова С.С. ҚОҶЫРАТ РАЙОНЫ ЭТНОТОПОНИМЛЕРИ	167
Есемуратова У.Х. “ДӘЎЛЕТЯРБЕК” ДӘСТАНЫН АТҚАРҒАН БАҚСЫЛАР ...	169
Жалгасбаева Ш.М. ОБЗОР ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ В ОБРАЗОВАНИИ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ	171
Косымбетова А.Е. ЭМОЦИОНАЛ-ЭКСПРЕССИВЛИК МӘНИНИҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ УСЫЛДА БЕРИЛИҰИ	174
Sultanova J. TÜRK HALIQ ERTEKLERINDE «SHARYAR» EPOSINIŇ MOTIVLERI	176
Таджимова Ш. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ	178
Tlektsov F.M. INTERLINGVAL ASPEKTDА MUTANOSIB MUQOBILLIK TUSHUNCHASI	180
Kurbanbayeva O. PEDAGOGIKALIQ KOMPETENTLIKTI ALIPLESTIRIWDE INNOVACIYA	182
Karamatdinova G.T. QARAQALPAQ TILINDE KOP MANILI SOZLER HAM OMONIMLERDI OQITIW	184
Abdullayeva F. ADABIY TA'LIMDA DIDAKTIK MAETERIALLAR YARATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	185
Quanishbaeva M., Ametova E. IMPROVING VOCABULARY SKILLS USING EXTENSIVE READING FOR INTERMEDIATE LEARNERS	187
To'lqinova M., Oringalieva D. AJINIYAZ: A BEACON OF KARAKALPAK LITERATURE	188
Orinbaeva A., Ktaybekova Z. S.IBRAGIMOV POEZIYASINDA MUHABBAT TEMASI	190
Buranova Sh.M., Sattarov A. O'ZBEK VA TURKMAN TILLARIDA MA'NODOSHLIK XUSUSIYATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	192
Бийсенбаев Қ. ЖАЗБА ӘДЕБИЯТТА МИЛЛИЙ БАЛАЛАР ОЙЫН ФОЛЬКЛОРЫ ДӘСТҮРЛЕРИНИҢ СӘЎЛЕЛЕНИҰИ (Аллашбай Реймов поэзиясы мысалында)	194
Muratova G.Ch. G'AFUR G'ULOM NIKOYALARIDA SO'Z QO'LLASH MAHORAT	196
Aldasheva Sh.J. SHUHRAT SHE'RIYATI	198
Каупназарова М.К. QARAQALPAQ DIALEKTOLOGIYA SIN OQITIW DIN AYIRIM MASHQALALARI	200
3-SEKCIYA. JAŇA OZBEKSTANDA KELESHEK AWLADTI TARBIALAWDA PEDAGOGIKA HAM PSIXOLOGIYA ILMILERINIŇ ORNI	
Жумашева Г.Х., Даниярова Ш., Хайтиметова Ш. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЖИНИЯЗА	204

**“QARAQALPAQSTANDAĞI BIRINSHI
ILIM-BILIM DARGAYINA 90 JIL
(AJINIYAZ ATINDAĞI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTININ
ASHILGANINA 90 JIL)”
atamasındađı xalıqaralıq konferenciya
MATERIALLARI TOPLAMI**

**Ájiniyaz atındađı NMPI baspaxanasında basılđan. 2024-jil.
Buyırtpa №0098. Nusqası 50 dana. Formatı 60x84. Kólemi 20,00 b.t.
230105, Nókis qalası. P.Seytov kóshesi n\j, Reestr №11-3084**